

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846936>

УДК 82-312.6

**ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ДРЕВНЕРУССКОЙ «ПОВЕСТИ
О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ» В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
СИСТЕМЕ РОМАНА ЕВГЕНИЯ ВОДОЛАЗКИНА «ОПРАВДАНИЕ
ОСТРОВА»**

А.Г. Клюс,

к.ф.н.,

г. Москва

Аннотация: В статье рассматриваются особенности интерпретации «Повести о Петре и Февронии Муромских» в современном литературном процессе. Особый интерес представляет продолжение парадигмы интерпретации древнерусской повести в русской литературе XXI века на примере романа Е. Водолазкина «Оправдание Острова», а также связь ряда мотивов указанных произведений с западноевропейской легендой о Тристане и Изольде. Общая установка современных писателей на интертекстуальность воплощается в «Оправдании Острова» в использовании мотивов, сюжетных элементов, упоминании различных имен героев из мирового литературного процесса, а также в функционировании

Ключевые слова: Водолазкин, Оправдание Острова, Петр и Феврония Муромские, Тристан и Изольда, интерпретация, мотив

FEATURES OF INTERPRETATION OF THE OLD RUSSIAN «THE TALE OF PETER AND FEVRONIA OF MUROM» IN THE ART SYSTEM OF EVGENY VODOLAZKIN'S NOVEL «JUSTIFICATION OF THE ISLAND»

A.G. Klius,

Candidate of philological sciences,
Moscow

Annotation: The article discusses the peculiarities of the interpretation of the «Tale of Peter and Fevronia of Murom» in the modern literary process. Of particular interest is the continuation of the paradigm of interpretation of the old Russian story in the Russian literature of the XXI century on the example of the novel E. Vodolazkina «Justification of the Island», as well as the connection of a number of motifs of these works with the Western European legend of Tristan and Isolde (the use of motives, plot elements, mentioning various names of heroes from the world literary process, the functioning of reminiscences, allusions, in conscious stylizations).

Keywords: Vodolazkin, Justification of the Island, Peter and Fevronia of Murom, Tristan and Isolde, interpretation, motive

Роман Е.Г. Водолазкина «Оправдание Острова» (2020) – псевдоисторическая хроника некоего Острова, нелинейно разворачивающаяся во времени и описывающая продолжительный отрезок от Средневековья до современности, в котором живут главные герои – княжеская чета Парфений и Ксения («У тебя, князь [Михаил], будет сын именем Парфений, что значит *девственник*. У князя же Андроника родится дочь Ксения, то есть *чужая*, что можно понимать как *чужая миру*. И соединятся в браке, и с их соединением на Острове утихнет междоусобица» [1: с.61] (здесь курсив автора – прим. А.К.). Хронотоп романа многомерен: действие параллельно развивается в нескольких пространственно-временных пластах, все из которых объединены фигурами главных героев. Необычные пространственно-временные взаимосвязи являются характерной особенностью творческого метода Водолазкина.

В романе «Оправдание Острова» жизнеописание Их Светлейших Высочеств Парфения и Ксении включает мудрое и праведное правление Островом, счастливую совместную жизнь («Многие годы, прожитые с Парфением, были временем счастья. Высшего счастья» [1: с.120]) с отказом от продолжения рода и возможностью только платонической любви (Ксения Парфению: «Я невеста Христова» [1: с.119]; «Обещай перед женихом моим небесным, что навеки сохранишь меня девою и не пожелаешь меня, и

никогда ко мне не прикоснешься» [1: с. 120]; «- В конце концов, вы же не были монахами. // Были, – сообщает Парфений. – Поэтому у нас нет детей» [1: с.324]).

В интервью журналу «Огонек» (2020 г.) Е. Водолазкин обращает внимание на ценностную ориентацию своих героев: «Обычному читателю-зрителю история двух людей, живущих «по любви совершенной», а не плотской, вероятно, представляется скучной и не способной затронуть. Ему хочется истории Тристана и Изольды. Но выясняется, что напряжение монашеской жизни может захватывать гораздо больше, чем самые яркие любовные отношения» [2: с.34].

«Оправдание Острова» интересно с исследовательской точки зрения, в первую очередь, особенностями интерпретации различных художественных произведений, проявляющихся в тексте романа в виде сюжетов и мотивов, упоминания различных имен героев (мифем, мифонимов или архиперсонажей), а также функционирования реминисценций, аллюзий, сознательных стилизаций и вариаций из мирового литературного процесса.

В организации романного действия и построении характеров главных героев большое значение имеют реминисценции из древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских», которая представляет собой значимый текст, культурный-код, обеспечивающий её репрезентативность, национальную идентичность и постоянное обновление на основе переосмысления культурных идеалов прошлого.

Между романом Е.Г. Водолазкина и древнерусской повестью можно установить следующие ключевые параллели: бездетный княжеский союз, принимающий монашеский постриг или ведущий монашескую жизнь (в обоих произведениях мы встречаем эпитет «благоверные» при описании героев), правители честно служащие своему народу, восстание против главных героев как представителей официальной власти (со стороны бояр // народных масс), «общая» смерть героев. Особого внимания заслуживает упоминание в романе «Оправдание Острова» других литературных персонажей, связанных с Петром и Февронией в единой мировой парадигме интерпретаций, – Тристана и Изольды – героев западноевропейской легенды.

Традиционно «Повесть о Петре и Февронии Муромских» трактуется как прославление гармоничной семейной пары, как высокий пример супружеской верности. Сублимация идей бездетности осуществляется через формулу княжеского правления: князь – отец всех своих подчиненных – чад. Мы находим именно такое понимание, в финале эпизода изгнания боярами князя и его супруги: «Правили они в городе том, соблюдая все заповеди и наставления господние безупречно, молясь беспрестанно и милостыню творя всем людям, находившимся под их властью, как чадолюбивые отец и мать»

[3]. В конце жизни герои принимают постриг: «Петр постригся в монахи, приняв имя Давид <...>. Феврония под именем Евфросиния» [3: с.177].

Обе княжеские четы правят вверенными им территориями грамотно и честно, по сюжету «Повести...» [4] бояре, невзлюбившие Февронию, выходят из повиновения и изгоняют героев из Муром, в романе правящая чета также подвергается гонениям: на Парфения и Ксению было организовано девять покушений, приведших в итоге к Великой Островной революции, закончившей их княжение.

Д.С. Лихачев в книге «Человек в литературе Древней Руси» анализируя «Повесть...» акцентирует наше внимание на преодолении героями социальных препятствий (князь женится на крестьянской девушке: «любовь Петра и Февронии преодолевает иерархические преграды феодального общества и не считается с мнением окружающих» [5: с.94]) и тут же проводит параллельный мотив изгнания из легенды о Тристане и Изольде, когда вассалы короля Марка требуют отлучить ирландскую принцессу от двора).

Столкновения с боярами / подданными, таким образом, влияют на создание образов идеальных правителей, заботящихся только о благополучии государства и сохранении мира, а также, параллельно, раскрывают сильные стороны образов героинь – Февронии и Ксении, которым мужья доверяют принять итоговые решения в разрешении внешних конфликтных ситуаций.

Продолжая обращение к главным героиням произведений, – Ксении и Февронии, отметим, что они обладают особым сходным даром провидения и врачевания. В романе Ксения сама о себе говорит: «Изредка я угадываю кое-что из будущего, но об этом не говорю. Не потому, что скрываю, – просто не могу выразить. Ни в коем случае себя с Агафоном не сравниваю: он предвидел, а я предчувствую. Это не поддается слову» [1: с.64]. И именно Ксении суждено понять, как найти предсказание Агафона Впередсмотрящего, которое говорит о последних временах для Острова и островитян. Феврония в повести проявляет чудеса врачевания и дважды излечивает Петра от смертельной болезни. Говоря о мудрых девах упомянем и средневековую героиню Изольду, которая дважды оказывает помощь раненому Тристану. В данной статье мы специально не акцентируем внимание на персонажах западноевропейской легенды, а лишь упоминаем важные сходные мотивы, т.к. в тексте романа Водолазкина встречаем: «Вы думаете, я не понимаю, что Тристан и Изольда здесь ни при чем, что здесь совсем другая любовь?» [1: с.328]. Считаем анализ легенды о Тристане и Изольде в творчестве данного автора материалом для самостоятельного исследования.

Наконец, одним из самых важных мотивов в произведениях является посмертное соединение героев. Петр и Феврония и Парфений и Ксения

умирают, но их любовь побеждает смерть, являя чудо соединения. В «Повести...» после смерти люди решили, что неправильно хоронить иноков вместе («во мнишестем образе неугодно есть положити святых в едином гробе» [6: с.462], «да и в иноческом чине мужу с женой не полагается» [3: с.176]) и положили их тела в отдельные гробы, но на следующий день («Святая же телеса их обретошася внутрь града в соборной церкви пречистыя Богородица в едином гробе, его же сами себе повелеша истесати» [6: 462]) «Петр и Феврония лежали в Соборе в саркофаге рядом без перегородки» [3: с.176].

В романе «Оправдание Острова» находим сравнение Парфения и Ксении с двумя тонкими, тянущимися друг к другу деревцами, сплетающимися руками, сросшимися за три сотни лет, а также в финальной сцене: «В наступившей тишине князя делают первый шаг в сторону вершины. <...> Идут, держась друг за друга: так они шли всю жизнь. <...> Делают шаг в неосвещаемое пространство. Исчезают» [1: 402]. Однако этот мотив в большей степени соотносится с финалом легенды о Тристане и Изольде: по сюжету король Марк, узнав о смерти любящих, приказал изготовить два гроба: один из берилла – для Тристана, другой из халцедона – для Изольды. Их похоронили в двух могилах около одной часовни. «Ночью из могилы Тристана вырос терновник, покрытый зеленой листвою, с крепким ветками и благоуханными цветами, который, перекинувшись через часовню, ушел в могилу Изольды. Местные жители срезали терновник, но на другой день он возродился, такой же зеленый, цветущий и живучий, и снова углубился в ложе белокурой Изольды. Трижды хотели его уничтожить, но тщетно. Наконец, сообщили об этом чуде королю Марку, и тот запретил срезать терновник» [7: с.179].

Таким образом, интерпретация «Повести о Петре и Февронии Муромских» в романе Е. Водолазкина «Оправдание Острова» не только связана с постмодернистской тенденцией к многофункциональному использованию уже существующих героев-мифем (закрывающих в себе миф и весь мир по К. Леви-Строссу) в процессе создания нового текста, но и адаптирует феномен древнерусской повести с его интерпретационными связями и идентифицирующими параметрами к современному литературному процессу, определяя творческое своеобразие вновь использующего сюжет художника и достраивая целостную парадигму интерпретаций в литературе XXI века, схематизируя проявление глобальных закономерностей человеческого бытия на протяжении времени.

Список литературы

- [1] Водолазкин Е.Г. Оправдание Острова: роман. / Е.Г. Водолазкин. – М.: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2021. 405 с.
- [2] Водолазкин Е.Г. Идеал – понятие персональное // Огонек. – 2020. № 44. 34-35 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4557923>. (дата обращения: 2.12.2021).
- [3] Дмитриева Р.П. «Повесть о Петре и Февронии» в пересказе А.М. Ремизова / Р.П. Дмитриева // Труды Отдела древнерусской литературы: в 56 т. / Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); Отв. ред. Д.С. Лихачев. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1971. Т. 26. Древнерусская литература и русская культура XVIII-XX вв. [Электронный ресурс]. – URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/TODRL/26_tom/Dmitrieva/Dmitrieva.pdf. (дата обращения: 2.12.2021).
- [4] Повесть о Петре и Февронии / подготовка текстов и исследование Р.П. Дмитриевой. – Л.: Наука, 1979. 275 с.
- [5] Лихачев, Д.С. Человек в литературе древней Руси / Д.С. Лихачев. – М.: Наука, 1970. 180 с.
- [6] Библиотека всемирной литературы: в 200 т. / Изборник. Сборник произведений литературы Древней Руси. – М.: Художественная литература, 1969. Т. 15. 799 с.
- [7] Бедье Ж. Тристан и Изольда / Пер. с франц. А.А. Веселовский / Ж. Бедье. – М.: Аргус, 1993. 188 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Vodolazkin E.G. Justifying the Island: A Novel. / E.G. Vodolazkin. – M.: Publishing house AST: Edition of Elena Shubina, 2021. 405 p.
- [2] Vodolazkin E.G. Ideal is a personal concept // Ogonyok. – 2020. No. 44. 34-35 p. [Electronic resource]. – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4557923>. (date of access: 2.12.2021).
- [3] Dmitrieva R.P. "The Tale of Peter and Fevronia" as retold by A.M. Remizova / R.P. Dmitrieva // Proceedings of the Department of Old Russian Literature: in 56 volumes / Academy of Sciences of the USSR. Institute of Russian Literature (Pushkin House); Resp. ed. D.S. Likhachev. – L.: Science, Leningrad branch, 1971. T. 26. Old Russian literature and Russian culture of the XVIII-XX centuries. [Electronic resource]. – URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/TODRL/26_tom/Dmitrieva/Dmitrieva.pdf. (date of access: 2.12.2021).

[4] The Story of Peter and Fevronia / preparation of texts and research by R.P. Dmitrieva. – L. : Nauka, 1979. 275 p.

[5] Likhachev, D.S. Man in the literature of ancient Russia / D.S. Likhachev. – M. : Nauka, 1970. 180 p.

[6] Library of World Literature: in 200 volumes / Izbornik. Collection of works of literature of Ancient Rus. – Moscow: Khudozhestvennaya literatura, 1969. Vol. 15. 799 p.

[7] Bedier J. Tristan and Isolde / Per. with French A.A. Veselovsky / J. Bedier. – M. : Argus, 1993. 188 p.

© А.Г. Ключ, 2021

Поступила в редакцию 08.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Ключ А.Г. Особенности интерпретации древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских» в художественной системе романа Евгения Водолазкина «Оправдание острова» // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 216-222. URL: <https://ip-journal.ru/>